

Les bibliothèques de l'université Rapport d'activité 2021

UNIVERSITÉ
TOULOUSE 1
CAPITOLE

Table des matières

Introduction	4
Une année encore très perturbée : des ajustements permanents pour maintenir les services aux publics	10
Les collections : acquérir, conserver, valoriser, communiquer	11
Former nos usagers : s'adapter, innover, accompagner	17
Promouvoir nos chercheurs et leurs travaux grâce aux outils de la science ouverte	20
Former les personnels pour suivre les évolutions de l'environnement professionnel et s'adapter au mieux aux attentes des usagers	24
Être acteur de l'actualité professionnelle et culturelle	25
Les projets et perspectives	27
Chiffres et indicateurs	28
Budget (€)	32
Dépenses d'acquisition (€)	34
Ressources humaines	37

Introduction

Les bibliothèques ont continué de subir cette année les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 : restriction des accès aux salles de lecture, vigilance permanente vis-à-vis des lecteurs (port du masque, respect des gestes barrières, manipulation des collections, etc.), ont nécessité beaucoup d'explications et de diplomatie de la part des bibliothécaires, qui ont néanmoins poursuivi leur travail d'adaptation à la situation par l'aménagement des horaires d'ouverture, des espaces et des services proposés. Et, en vérité, les données recueillies montrent que, selon la formule consacrée, les lecteurs ont retrouvé le chemin de la bibliothèque, ce qui est une réelle satisfaction.

Certes, les emprunts de documents continuent de fléchir, selon une tendance constatée depuis plusieurs années, et il est certain que la facilité d'accès aux ressources numériques, toujours plus abondantes à distance, y est pour quelque chose : nombre de nos lecteurs, enseignants-chercheurs et étudiants, en apportent le témoignage. Cependant, il apparaît dans les chiffres d'accès à la documentation électronique, -et cela doit sans doute être démontré plus avant- que la crise sanitaire a eu des effets réels sur la fréquentation physique bien entendu, mais aussi sur le travail à distance (forte baisse des recherches et des téléchargements), comme si le découragement, les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours, portaient aussi atteinte au travail intellectuel et scientifique au-delà de la période où la crise a été la plus virulente.

Dans ce contexte, la Bibliothèque universitaire redouble d'efforts pour renforcer son attractivité et faciliter le travail des étudiants. On sait en effet qu'il reste encore beaucoup d'étudiants au bord du chemin, qui méconnaissent les services offerts - avec environ 9 000 emprunteurs par an, la bibliothèque universitaire n'atteint par exemple que 45% des inscrits à l'université. C'est aussi pourquoi, cette

année, de nouvelles actions ont été organisées à leur intention : accompagnement pendant la préparation des examens par un renforcement du nombre de tuteurs à leur écoute, navette de prêt permettant de faire acheminer un ouvrage vers la bibliothèque de son choix et de gagner du temps, réservation anticipée de documents, installation de casiers consignes facilitant les allers et venues sur le campus et dans la bibliothèque, réalisation et diffusion d'un film d'information sur la bibliothèque de l'Arsenal. Plus largement, afin de susciter leur curiosité intellectuelle, autant que leur culture personnelle, plusieurs manifestations leur ont été destinées : "*Les 10 livres de prédilection du professeur...*", présentation d'opéras en partenariat avec les institutions culturelles de la Ville, expositions d'artistes contemporains (photographie, peinture, etc.).

Toujours pour mieux accompagner et soutenir les étudiants, un nouveau dispositif bibliographique - *Leganto* - a été inauguré cette année, qui devrait, si les enseignants s'en emparent, faciliter et conforter leur travail. Il leur permet en effet d'identifier et d'accéder en quelques clics aux ressources prescrites pour étudier et réussir leurs examens.

Ce nouvel outil bibliographique vient en appui d'une autre action d'importance qui a vu le jour en 2021, celle de l'inscription dans les cursus de ce qu'il est convenu d'appeler la compétence informationnelle. À cette fin, grâce à son financement par le biais d'un AMI qui avait été publié en 2019, la bibliothèque a organisé et porté avec le concours des composantes, le programme méthodologique *Flexi'Ci* qui vise à renforcer la sélection et la maîtrise des informations vérifiées, à distinguer de celles qui relèvent de simples opinions ou de fausses informations.

Dans le même temps, l'enrichissement des collections n'a pas été négligé. Le travail d'évaluation de la collection de périodiques imprimés a été poursuivi en liaison avec les enseignants-chercheurs. Le choix retenu a consisté à remplacer les résiliations d'abonnement par des abonnements en ligne. Parallèlement, l'étude de fond sur les

bases de données financières, entreprise précédemment dans le cadre d'un partenariat avec TSM et TSE, a abouti à une reconfiguration complète de l'offre dans ces domaines, mobilisant des financements pluriels. Les ressources juridiques ont également bénéficié d'une adaptation et notamment d'un élargissement du nombre d'accès simultanés à la base *Dalloz*.

Du côté de la recherche, la Bibliothèque universitaire n'a pas été en reste. Le 39^e congrès de l'IALL, *International Association of Law Libraries*, qui avait été annulé en raison de la crise sanitaire, a finalement été organisé intégralement en ligne. Réunissant 25 intervenants, il a offert à un public majoritairement composé d'enseignants et de professionnels du droit des États-Unis (près de 200 inscrits), un panorama à jour du droit français.

Les jeunes chercheurs, singulièrement les doctorants en droit, ont bénéficié d'un approfondissement de leur formation qu'il s'agisse de leur maîtrise dans l'exploitation des bases de données, de leur connaissance du droit d'auteur et de la question du plagiat, ou de leur sensibilisation à la science ouverte. À cet égard, les bibliothécaires ont notablement contribué à la réalisation d'un film, à connotation humoristique mais précisément documenté, sur les avantages et les garanties offerts par l'ouverture des publications scientifiques au public le plus large. Composé de quatre volets, ce film a été financé dans le cadre d'un appel à projet du consortium *Couperin*.

En termes de diffusion scientifique, la Bibliothèque universitaire, qui gère depuis l'origine l'archive ouverte institutionnelle *Toulouse Capitole Publications*, a mis à profit un financement complémentaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour enrichir en texte intégral la base des publications. En outre, les notices de la base ont intégré le référentiel auteur *IdRef* de chacun des chercheurs de l'établissement ; cet identifiant permet dorénavant d'identifier un auteur de Toulouse 1 Capitole durablement et sans ambiguïté afin de lui assurer une meilleure visibilité internationale.

Enfin, l'année 2021 s'est terminée par l'aboutissement d'un programme de formation engagé plusieurs mois auparavant, qui a permis d'organiser une formation de l'ensemble des personnels du service commun à l'accueil du public. Cette action, complexe et durable, a témoigné de la volonté de la Bibliothèque universitaire de renouveler ses approches vis-à-vis des publics, de mieux les accompagner et d'anticiper les évolutions à venir dans la transformation pédagogique qui s'annonce.

Je me risquerai et terminerai par deux préoccupations qui me paraissent essentielles à la préparation de l'avenir : d'une part, le défi que représente l'accompagnement et le soutien des étudiants en matière de maîtrise de l'information scientifique et technique ; d'autre part, le coût humain et financier d'acquisition et d'accès à la documentation scientifique. Les deux sont liés.

Le premier défi à relever passe par un renforcement des formations effectuées par des professionnels aguerris, qui devront être réactifs et agiles pour répondre à des besoins réels non, ou mal formulés par ces publics français et étrangers. Les bibliothécaires doivent maintenir l'exigence de formation professionnelle qui est la leur, s'adapter chaque jour aux situations d'accueil et d'accompagnement de publics aux attentes multiples, parfois complexes, souvent immédiates.

Le second suppose la capacité de l'université à supporter la charge financière et humaine, toujours plus lourde, que représente cet accompagnement des publics académiques, conjugué à une augmentation des coûts de la documentation scientifique, socle de la bibliothèque. Comme l'imprimé coexiste avec le numérique, la science ouverte ne se substituera pas à une édition scientifique professionnelle et privée dont les coûts sont constitutifs de la compétition internationale en matière de recherche scientifique.

Bruno van Dooren

Les bibliothèques en chiffres

4 Bibliothèques

12 bibliothèques associées

0,47 m² par usager (10 000 m² disponibles pour le public)

12,3 étudiants par place (1 162 places assises)

7 559 heures d'ouvertures dans l'année

Budget de documentation : 1 127 839 €

9 806 livres achetés

444 suggestions d'achats reçues dont 75% satisfaites

17,3 km de documents

337 859 livres

8 001 périodiques dont 665 abonnements en cours

282 847 livres électroniques

86 026 périodiques numériques

694 313 entrées

2 640 entrées par jour d'ouverture

62 483 prêts de documents

9 258 étudiants formés

2 484 heures de formation dispensées

2 511 étudiants de L1 ont suivi les TD de visites actives

327 demandes de PEB formulées par nos chercheurs dont
254 satisfaites

147 personnes assurent le fonctionnement de la bibliothèque
dont 42 emplois étudiants (moniteurs et tuteurs)

5 expositions et 12 événements culturels organisés

TOULOUSE
CAPITOLE
Publications

1 archive ouverte *Toulouse Capitole Publications*

23 310 publications référencées

5 737 références associées à du texte intégral

Une année en quelques dates

Une année encore très perturbée : des ajustements permanents pour maintenir les services aux publics

Les évolutions du contexte sanitaire ont contraint les bibliothèques et leurs personnels à être réactifs pour garantir l'accueil des publics et maintenir les services :

- Adaptation des espaces pour respecter les taux d'occupation (mise en place d'une jauge d'occupation des places à 50% de la capacité maximale de la bibliothèque).
- Adaptation des horaires d'ouverture des bibliothèques au gré des couvre-feux et confinement pour permettre l'accès le plus large aux usagers.
- Adaptation des services pour répondre aux besoins des usagers : allongement de la durée des emprunts, formations et *Rendez-vous documentaires* assurés à distance
- Appropriation de nouveaux outils pour assurer une présence en ligne des bibliothèques.

Un bilan satisfaisant : malgré une fréquentation et un niveau de prêts plus faibles qu'habituellement le lien avec nos usagers est maintenu.

Les collections : acquérir, conserver, valoriser, communiquer

Une politique d'acquisitions en constante évolution pour s'adapter aux demandes des usagers

- *Poursuite de l'adaptation de l'offre en publications périodiques*, après consultation des enseignants-chercheurs des différentes disciplines. La psychologie, les langues étrangères et l'actualité sont concernés cette année. Pour répondre aux demandes d'un accès facilité aux informations, l'évolution vers des abonnements à des ressources numériques se poursuit.
- *Mise en place de la nouvelle offre de bases de données financières* construite avec les chercheurs du domaine : abonnement à *Refinitif Workspace* et *WRDS* (Budget : 160 880€). Ce projet a fait l'objet d'un partenariat multiplié impliquant le Service commun de la documentation, la Présidence de l'université, *Toulouse School of Economics (TSE)* et *Toulouse School of Management (TSM)*.
- *Enrichissement de l'offre de bases de données en Droit* : de nouveaux abonnements ont été souscrits : *Lexbase*, *Stradalex*, *Moniteur Juris* ; le nombre d'accès simultanés à la bibliothèque *Dalloz* a été porté de 10 à 19.
- *Prise en compte des suggestions d'acquisition de nos usagers* : 444 suggestions reçues dont 331 satisfaites.

La valorisation de nos collections accentuée auprès de nos publics

- *Publication des listes des nouveautés dans le catalogue Archipel*

- *Mise en place de liens entre les recommandations documentaires des enseignants et les ressources présentes dans les bibliothèques.* L'outil *LEGANTO*, implémenté à l'automne 2021, permet, à partir des espaces d'enseignement *Moodle*, de rediriger directement les étudiants vers les ressources signalées dans le catalogue *Archipel*.

Usage des bibliographies en ligne

152 bibliographies réalisées

70 enseignants impliqués

Près de 40% des étudiants ont consultés une bibliographie

13 748 accès aux bibliographies produites

Une conservation raisonnée et partagée

- *Conduite de chantiers de réorganisation des collections en magasin* : 728ML de collections déplacés, 64 agents mobilisés
 - Le magasin distant localisé dans les locaux du CNED a été restructuré pour restituer une partie des espaces qui nous étaient alloués.
 - L'organisation des collections dans le magasin de la bibliothèque de l'Arsenal a été revu pour en faciliter la communication.
- *Implication dans plusieurs plans de conservation partagés (PCP)* pour assurer la conservation raisonnée et partagée des collections à l'échelle régionale ou nationale. Ces plans portent sur les publications périodiques, ils offrent aux usagers une meilleure visibilité et un accès facilité aux fonds conservés :
 - PCP Midi-Pyrénées (pluridisciplinaire), PCP Droit (national), PCP Économie (national) ;
 - 850 titres de publications périodiques concernés au total ;
 - 228 collections de publications périodiques analysées pour être visibles dans le PCP Économie et définir les règles de conservation partagée.

Un accès facilité à nos collections et à celle de nos établissements partenaires

- *Ouverture de la réservation en ligne, à partir du catalogue Archipel, des ouvrages stockés en magasin.* L'accès à ces collections est facilité et fluidifié avec une attente réduite et un accès garanti.
- *Consolidation de l'accès à nos ressources électroniques grâce au passage par le proxy de site géré par le SICD-COMUE.* Cette évolution nous inscrit dans un fonctionnement unifié à l'échelle du réseau toulousain et nous permettra, à terme, d'améliorer l'analyse des usages de nos documents électroniques.

- *Facilitation de la circulation des collections au sein du réseau toulousain grâce à la mise en place de la navette inter-établissements pour le prêt.* Elle permet de réserver et de retirer dans nos bibliothèques des ouvrages provenant d'autres établissements et réciproquement

- 684 documents reçus
- 702 documents prêtés

- *Visibilité accrue des ressources numériques disponibles en libre accès :* l'intégration aux résultats d'une recherche effectuée dans le catalogue de documents extérieurs à nos collections et disponibles en *open access*.
- *Poursuite des prêts aux bibliothèques extérieures grâce au Prêt entre Bibliothèques (PEB).* Ce service traditionnel des bibliothèques connaît une activité régulière. Il permet à nos usagers d'accéder à des collections que nous ne possédons pas et à nos collections d'être pleinement exploitées en France et dans le monde.

Focus sur le prêt entre bibliothèques

- 655 documents fournis à d'autres bibliothèques

Documents prêtés à l'extérieur

- 254 documents demandés à d'autres bibliothèques pour nos usagers

Documents empruntés à l'extérieur

- Évolution vers des échanges électroniques notamment pour accéder aux articles de revues
- Simplification du circuit de facturation des échanges en utilisant le système de gratuité réciproque des envois auquel adhèrent désormais 90% des établissements partenaires

Former nos usagers : s'adapter, innover, accompagner

Sur place ou à distance, l'offre de formation des bibliothèques a été maintenue et a constamment évolué pour répondre aux besoins de nos publics.

- **Plus de 9 000 étudiants formés**, soit 45% des effectifs

- **Doublement du nombre d'utilisateurs formés à distance**

- **Approfondissement de l'intégration de la formation aux compétences informationnelles dans les cursus.** Lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt du ministère (AMI 2019), le projet *Flexi'CI* s'appuie sur un travail collaboratif avec les enseignants pour construire des parcours de formation répondant au mieux aux besoins des étudiants.

- Plus de 10.000 étudiants en licence
- 2 enseignantes spécialisées mobilisées
- 1 ECTS comptabilisé dans les formations
- flexibilité, accompagnement, interactivité

- **Intensification de la formation dispensée aux doctorants**
 - Les modes de formation s'adaptent aux besoins des doctorants : rendez-vous individuels, formations à distance, permettent d'adapter le calendrier des formations aux disponibilités des doctorants.

- Ces formations sont désormais pleinement intégrées dans le cursus des doctorants : elles donnent lieu à une

attestation de présence et sont comptabilisées dans les heures de formation obligatoires.

- L'accompagnement des doctorants se poursuit au-delà des formations par une veille thématique personnalisée : suggestions de colloques, propositions de lectures, suggestions d'acquisition
- **Renforcement de l'accompagnement individuel des étudiants grâce au tutorat**, y compris en période d'enseignement à distance.

- Année universitaire 2020-2021
- 118 rendez-vous à distance
- plus de 53 heures d'échanges
- 1 052 étudiants reçus par 21 tuteurs
- 95 % sont en Licence

88% des étudiants
sont satisfaits du service

Au second semestre de l'année 2021 le service a été renforcé : grâce à un financement complémentaire de l'Université, 25 tuteurs ont accueilli 2 262 étudiants, des séances d'accompagnement aux révisions ont été proposées avant les examens de décembre.

Promouvoir nos chercheurs et leurs travaux grâce aux outils de la science ouverte

- **Renforcement de l'accès au texte intégral des publications de nos chercheurs** : grâce aux crédits obtenus dans le cadre du Dialogue Stratégique de Gestion, 2 contrats ont pu être financés et consacrés à l'ajout de texte intégral aux références présentes dans l'archive institutionnelle *Toulouse Capitole Publications*. 800 textes ont été intégrés avec l'accord de leur auteur et dans le respect de la loi Pour une république numérique.

- **Amélioration de la visibilité nationale et internationale des enseignants-chercheurs de notre université grâce aux identifiants Idref**, référentiel auteur permettant d'identifier durablement et sans ambiguïté une personne. Après avoir accompagné les chercheurs de l'université dans la création de leur identifiant, la bibliothèque a mis en place un lien entre les notices de l'archive ouverte *Toulouse Capitole Publications* et *IdRef*. L'ensemble des travaux de 600 auteurs de l'université est désormais visible dans la base *Idref* et les liens entre les deux bases sont facilités.
- **Sensibilisation de la communauté universitaire aux enjeux de la science ouverte** : grâce aux financements obtenus dans le cadre d'un appel à projet national (*Couperin*), une fiction présentant de façon décalée et humoristique les enjeux de la science ouverte a été écrite et réalisée. Ce projet a mobilisé, au-delà de la bibliothèque, plusieurs services de l'université (DTICE, service Communication, URFIST Midi Pyrénées). Diffusée sur de nombreux canaux (*YouTube*, *Dailymotion*, etc.) la vidéo « *Coup de toner sur la science ouverte* » est un médium mis à la disposition de tous les formateurs pour faciliter les échanges avec les jeunes chercheurs sur les thématiques de la science ouverte.

- **Contribution à une amélioration de la qualité éditoriale des revues scientifiques.** Aux côtés de 9 établissements français, la Bibliothèque universitaire de Toulouse 1 Capitole a participé à la construction du *SPOC QUERO*. *Small Private Online Course*, un SPOC est une formation en ligne. Privé, il est réservé à un groupe restreint de participants et leur permet d'obtenir une certification. *QUERO* est dédié à la qualité éditoriale des revues scientifiques, à leur référencement et aux outils de l'édition structurée dans le contexte de la science ouverte. Construit en 7 modules de formation il s'adresse aux équipes éditoriales (responsables de revues, personnels d'appui aux revues). Nos équipes ont assuré le co-pilotage du module consacré au cadre légal de l'édition scientifique et ont contribué au module concernant le suivi éditorial d'une revue. *QUERO* est en ligne depuis mars 2022.

Former les personnels pour suivre les évolutions de l'environnement professionnel et s'adapter au mieux aux attentes des usagers

Plus de 3 000 heures de formation ont été suivies par le personnel des bibliothèques.

- **Réflexion sur nos pratiques d'accueil** : l'ensemble du personnel a suivi 2 jours de formation portant sur l'attitude et les postures en situation d'accueil des publics en bibliothèque universitaire. Ce travail par petits groupes a permis de reposer les bases d'une pratique d'accueil commune. Les échanges de pratiques engagés seront poursuivis en 2022.
- **Implication dans la réflexion sur la formation proposée par le SICD-COMUE.**
 - **Objectif** : créer de nouveaux parcours, contenus et modalités de formation des agents du réseau en lien avec le système de gestion des bibliothèque *ALMA*.
 - **Réalisations** :
 - Les actions de communication et d'information à destination des personnels ont été repensées ;
 - Des parcours spécifiques ont été construits pour les nouveaux arrivants dans le réseau, et les étudiants moniteurs ;
 - La plateforme pédagogique des professionnels du réseau a été enrichie.

Être acteur de l'actualité professionnelle et culturelle

- **Organisation du 39^e congrès de l'IALL**, *International Association of Law Libraries*, par les bibliothèques de *Toulouse 1 Capitole*. Organisé totalement en ligne avec le concours du SCREI et du CAM, le congrès a permis d'offrir un panorama du droit français et s'est déroulé avec succès.

Des félicitations aux équipes organisatrices, réalisatrices et aux intervenants sont parvenues de nombreux pays représentés à cette manifestation.

- **Une reprise progressive de l'activité culturelle** : de nombreuses animations ont dû être annulées du fait de la crise sanitaire. Jusqu'en juin, seules les expositions ont été maintenues. À partir de septembre, les projets qui avaient cours avant la pandémie ont pu reprendre.

Tous les mois, exposition des 10 livres de prédilection d'un enseignant

3 conférences

**8 sensibilisations à l'opéra
4 présentations d'oeuvres musicales
4 générales étudiantes**

5 expositions

Les projets et perspectives

- Le bâtiment de la bibliothèque de l'Arsenal sera rénové pour une meilleure efficacité énergétique. Une fermeture de plusieurs semaines sera nécessaire.
- L'usage des bibliographies enrichies sera étendu à de nouvelles formations (FOAD et FCV2A).
- Le dispositif *Platon* sera mis en œuvre pour faciliter l'accès à la documentation des publics en situation de handicap.
- Un nouveau portail documentaire des bibliothèques sera développé et mis en ligne.
- L'ergonomie de l'archive ouverte institutionnelle *Toulouse Capitole Publications* sera améliorée.
- L'enquête *Libqual+* sera menée pour la 5ème fois afin d'évaluer l'adéquation des services proposés aux attentes des usagers.
- L'intégration des compétences informationnelles dans les enseignements disciplinaires sera étendue aux Masters grâce aux subventions obtenues dans le cadre de l'AMI 2021 – *Émergences*.
- Mise en place d'une stratégie de gestion et d'ouverture des données des publications scientifiques à l'échelle de l'université.

Chiffres et indicateurs

Usages

	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021
Nombre d'entrées annuelles	935 269	1 060 804	1 132 027	500 902	694 313	+ 39%
Nombre moyen d'entrées quotidiennes	3 503	3 944	4 256	2 432	2 640	+ 9%
Étudiants	18 203	17 794	19 402	18 954	20 442	+ 7,8%
Nombre de documents prêtés	113 766	114 671	117 435	57 392	62 483	+ 9%
Nombre moyen de prêts par étudiant	6,24	6,44	6,05	3,02	3,06	+ 1%
Bases de données : nombre de recherches	2 083 557	1 209 495	1 261 531	1 303 240	1 189 933	-9%
Bases de données : nombres d'unités vues ou téléchargées	4 957 611	6 687 462	7 247 679	8 891 599	2 793 550	-69%
- dont livres électroniques	319 248	728 223	928 505	237 043	921336	+ 289%
NB : la modification du mode de calcul des statistiques relatives aux ressources électroniques en 2021 donne des résultats difficilement comparables avec ceux des années précédentes						

Moyens financiers

	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021
Budget : % financement UT1 (%)	70	71	69	70	70	-
Budget : % droits d'inscription (%)	27	26	30	29	28	- 3%
Dépenses de documentation / dépenses de fonctionnement UT1 (%)	6	6	NC	5	5,9	+ 9%
Dépenses de documentation / dépenses SCD (%)	68,16	68,46	67,65	74,01	82,8	+ 12%
Part des dépenses de documentation numérique / dépenses de documentation (%)	32	33	35	37	45,7	+ 24%
Part des dépenses recherche / dépenses de documentation (%)	43	46	47	49	54	+ 10%
Dépenses du Service commun de documentation par usager UT1 (€)	88	86	78	72	66	- 8%
Dépenses d'acquisitions documentaires par usager UT1 (€)	60	61	53	53	54	+ 2%

Formation à la recherche documentaire

	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021
Taux d'étudiants bénéficiant d'une formation à la méthodologie documentaire par niveau – Licence (%)	57,01	72,13	76,3	75,6	60,34	- 20%
Taux d'étudiants bénéficiant d'une formation à la méthodologie documentaire par niveau – Master (%)	11,32	9,1	11	9	11,46	+ 27%
Taux d'étudiants bénéficiant d'une formation à la méthodologie documentaire par niveau – Doctorat (%)	57,72	54,24	55,5	50	81,66	+ 63%

Services offerts

	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021
Nombre de jours d'ouverture	267	269	266	193	263	+ 36%
Horaire hebdomadaire moyen d'ouverture	74	74	74	75,5	75,5	–
Surfaces allouées aux publics	9762	9762	9762	9762	9762	–
Nombre de places assises	1631	1631	1662	1662	1662	–
Étudiants par place assise	11,16	10,90	11,67	11,40	12,3	+ 7,9%
Nombre d'ordinateurs publics	155	193	193	193	197	+ 2%
Étudiants par poste informatique public	117,43	92,19	100,53	98,20	103,8	+ 5,7%

Archive ouverte *Toulouse Capitole Publications*

	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020-2021
Nombre de documents dans l'archive ouverte	17 673	19 089	21 088	21 610	23 310	+ 8%
% de texte intégral	17,24	18,97	19,97	22,4	25	+ 12%

Budget (€)

Recettes réalisées en 2021	TOTAL	Rappel 2020	Rappel 2019
Droits de bibliothèque	432 612	438 005	463 871
Recettes propres	32 764	23 908	33 163
Dotation UT1 Capitole	1 069 854	1 061 124	1 047 096
Participation composantes	40 860	968	
Remboursement DI N-1	-34 285	-24 223	-11 292
TOTAL	1 541 805 €	1 499 782 €	1 532 838 €

Dépenses réalisées en 2021	TOTAL	Rappel 2020	Rappel 2019
Mobilier	5 166	6 777	4 465
Informatique documentaire	8 162	2 610	17 324
Formation professionnelle	13 642	4 208	8 928
Fonctionnement général	26 822	28 716	41 647
Fonctionnement documentaire	20 478	16 205	68 895
Fonctionnement documentaire - Accueil	13 450	25 650	
Achats de documentation	1 127 839	1 039 869	1 019 453
Conservation	20 784	21 369	24 806
Personnel	235 480	179 073	253 812
Dotation au SICD-COMUE	20 800	20 760	21 127
Projets (AMI, DSG)	55 124	9 086	
Contribution à la sécurité des bâtiments	49 173	50 300	46 210
Amortissements	514	365	365
TOTAL	1 361 954,42 €	1 404 988,00 €	1 507 032,00 €

Dépenses d'acquisition (€)

Disciplines	Publications périodiques	Livres	DVD	Ressources numériques	Total	%
Droit	113 524	192 132	312	187 325	493 293	44%
Science politique / Histoire	31 440	30 136	318	12 604	74 498	7%
Économie	53 731	26 273	240	66 012	146 256	13%
Gestion	41 103	40 178	0	197 886	279 167	25%
Informatique	1 032	3 242	0	0	4 274	0,38%
Culture générale	34 164	12 307	1 645	48 326	96 442	9%
CRL (langues)	467	6 472	3 456	229	10 624	1%
Montauban	1 553	4 348	0	0	5 901	1%
IUT Rodez	0	8 295	626	0	8 921	1%
Livre ancien	0	3 360	0	0	3 360	0,3%
Total	277 014	326 743	6597	512 382	1 122 736	

Répartition des dépenses d'acquisition par niveau (€)

Disciplines	Formation	Recherche
Droit	283 836	209 457
Science politique / Histoire	51 827	22 672
Économie	19 384	126 872
Gestion	34 757	244 410
Informatique	4 273	
Culture générale	96 442	
CRL (langues)	10 624	
Montauban	5 901	
IUT Rodez	8 920	
Livre ancien		3 360
Total	515 964	606 771

Répartition des acquisitions par niveau (€)

Répartition des acquisitions par discipline (€)

Ressources humaines

